

EFICIÊNCIA DA LOGÍSTICA REVERSA: COMO PROGRAMA DE LOGÍSTICA REVERSA DO GRUPO BOTICÁRIO EM UMA LOJA DE COSMÉTICOS E PERFUMARIA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ – ESPÍRITO SANTO, CONTRIBUI PARA A SUSTENTABILIDADE

[Ciências Humanas, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 23/05/2024](#)

EFFICIENCY OF REVERSE LOGISTICS AS A REVERSE LOGISTICS
PROGRAM OF BOTICARIO GROUP IN A COSMETICS AND PERFUMERY
STORE LOCATED IN THE MUNICIPALITY OF JAGUARÉ – ESPÍRITO SANTO,
CONTRIBUTES TO SUSTAINABILITY

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11261909

Isabelle Macedo Marteli¹;

Rafael Marangoni Correa²;

Prof. Msc. Luciano Pimenta Valadares³.

Resumo

No cenário industrial, observamos uma demanda por grandes volumes de matéria-prima para a fabricação e exportação de produtos finais. As empresas que adotam práticas sustentáveis estão comprometidas com o

sucesso financeiro, a preservação dos recursos naturais e o bem-estar das gerações futuras. Pois ao incorporarem medidas como a redução do consumo de energia, a gestão responsável de resíduos e a promoção de cadeias de suprimentos éticas, demonstram compromisso com as gerações futuras. Entre as empresas que demonstram compromisso contínuo com a responsabilidade ambiental e outros aspectos, como a responsabilidade social, destaca-se o Grupo Boticário, que integra a sustentabilidade em várias áreas de suas operações, desde a seleção de ingredientes até o envolvimento com a comunidade, refletindo um esforço consistente para operar de forma responsável. Realizando estas ações da logística reversa de seus produtos junto aos seus consumidores, o Grupo Boticário se mostra como uma organização responsável com a sustentabilidade de seus processos e a preocupação em causar os menores impactos possíveis ao meio ambiente ou danos sentidos e observados pela sociedade em geral. O Grupo Boticário demonstra como as empresas podem integrar práticas sustentáveis, especialmente por meio da logística reversa. A responsabilidade ambiental torna-se não apenas uma estratégia, mas uma parte essencial da identidade corporativa. Em análise a logística reversa, tal prática vem proporcionando maior eficiência na administração dos resíduos pós-consumo das empresas, bem como meios de fabricação que geram menor impacto ao meio ambiente.

Palavras-chave: Sustentabilidade, Logística Reversa, Grupo Boticário

Abstract

In the industrial scenario, we observe a demand for large volumes of raw materials for the manufacture and export of final products. Companies that adopt sustainable practices are committed to financial success, the preservation of natural resources and the well-being of future generations. By incorporating measures such as reducing energy consumption, responsible waste management and promoting ethical supply chains, they demonstrate a commitment to future generations.

Among the companies that demonstrate continuous commitment to environmental responsibility and other aspects, such as social responsibility, Grupo Boticário stands out, which integrates sustainability into several areas of its operations, from the selection of ingredients to involvement with the community, reflecting a consistent effort to operate responsibly. By carrying out these reverse logistics actions for its products with its consumers, Grupo Boticário shows itself as a responsible organization with the sustainability of its processes and the concern with causing the least possible impact on the environment or damage felt and observed by society in general. . Grupo Boticário demonstrates how companies can integrate sustainable practices, especially through reverse logistics. Environmental responsibility becomes not just a strategy, but an essential part of corporate identity. In the analysis of reverse logistics, this practice brings greater efficiency in the management of companies' post-consumer waste, as well as manufacturing methods that generate less impact on the environment

Keywords: Sustainability, Reverse Logistics, Boticário Group.

1. Introdução

É perceptível ao longo dos últimos anos mudanças consideráveis no planeta devido à forma como nós gerenciamos os recursos naturais, explorando a fauna e a flora e, conseqüentemente, descartando resíduos de maneira incorreta no meio ambiente. Talvez o mais presente destes impactos no nosso cotidiano seja as mudanças climáticas.

Neste artigo, o objetivo trata-se do programa Boti Recicla desenvolvido pelo Grupo Boticário, tendo como caso concreto a franquia na cidade de Jaguaré³. Diante do cenário exposto anteriormente surge a nossa questão: Qual a eficiência do programa mencionado na redução de resíduos sólidos?

Segundo a Organização das Nações Unidas – ONU Brasil , a variação das mudanças climáticas vem sendo disseminada a partir da geração de

energia, onde boa parcela é gerada pela queima de combustíveis fósseis liberados na atmosfera, assim como a fabricação de produtos em indústrias e manufatura, uso de transportes, energia nos edifícios, produção de alimentos, desmatamento florestal que por sua vez limita a capacidade da natureza de manter as emissões fora da atmosfera e não menos importante o excesso de consumo, ou seja, o estilo de vida das pessoas geram impactos significativos no planeta.

No cenário industrial, observamos uma demanda por grandes volumes de matéria-prima para a fabricação e exportação de produtos finais. No entanto, a falta de políticas de controle e o uso de tecnologias obsoletas, que remontam à Primeira Revolução Industrial e ao surgimento da Máquina a Vapor no século XVIII, provocaram mudanças significativas.

Consequentemente, o termo “sustentabilidade”, caracterizado como a condição e a manutenção de um cenário a longo prazo, capaz de lidar com possíveis ameaças, bem como o Relatório Brundtland (1987), que define a sustentabilidade como “a capacidade de suprir as necessidades da geração presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir as suas próprias necessidades”, mostrou-se relevante para avaliar as condutas praticadas no contexto atual, visando minimizar os impactos usando práticas sustentáveis.

As empresas que adotam práticas sustentáveis estão comprometidas com o sucesso financeiro, a preservação dos recursos naturais e o bem-estar das gerações futuras. Pois ao incorporarem medidas como a redução do consumo de energia, a gestão responsável de resíduos e a promoção de cadeias de suprimentos éticas, demonstram compromisso com as próximas gerações. Isto é evidenciado, por exemplo, pelo estudo de caso realizado na cidade de Jaguaré-ES em uma loja franqueada O Boticário que engloba uma das marcas próprias do Grupo Boticário, como foi desdobrado adiante no texto.

De acordo com Constancio (2021), em uma pesquisa realizada com mais de 14 mil consumidores de nove países para entender as visões e perspectivas sobre a sustentabilidade ambiental, menos da metade dos consumidores confia nas declarações feitas pelas empresas sobre sustentabilidade ambiental. Isso significa que os consumidores estão se tornando mais conscientes e ativos em relação ao tema.

Isso pode gerar um maior comprometimento das empresas, pois, agora, não podem apenas falar sobre sua preocupação com o assunto, mas devem demonstrar ações concretas para serem consideradas credíveis neste compromisso. O objetivo é que as empresas não apenas preservem e ganhem credibilidade, mas também desempenhem um papel ativo na geração de um futuro sustentável.

Entre as empresas que demonstram compromisso contínuo com a responsabilidade ambiental e outros aspectos, como a responsabilidade social, destaca-se o Grupo Boticário¹, que integra a sustentabilidade em várias áreas de suas operações, desde a seleção de ingredientes até o envolvimento com a comunidade, refletindo um esforço consistente para operar de forma responsável.

Dentre as práticas abordadas dentro do Grupo Boticário, estão a produção responsável, o programa de logística reversa, a preservação da biodiversidade, projetos sociais, transparência e certificação e inovação sustentável (KPMG, 2021).

Por meio do programa de reciclagem de embalagens, conhecido como “Boti Recicla”, aplica-se o processo de logística reversa, onde os consumidores podem levar suas embalagens vazias a uma das lojas das marcas do Grupo Boticário. Então através deste processo, busca-se a redução maciça das embalagens, ou seja, a redução da espessura do material, utilizando material reciclável de forma a gerar um menor impacto².

Outra iniciativa adotada trata-se do incentivo a soluções digitais com o objetivo de minimizar a impressão de materiais de apoio, como revistas e panfletos, entre outros. De acordo com a KPMG (2021), existem mais de 4 mil pontos de coleta em todos os estados brasileiros, para a entrega de embalagens pós-consumo enquadradas no segmento CFT, sigla em inglês que se refere a cosméticos, fragrâncias e higiene pessoal.

Realizando estas ações da logística reversa de seus produtos junto aos seus consumidores, o Grupo Boticário se mostra como uma organização responsável com a sustentabilidade de seus processos e a preocupação em causar os menores impactos possíveis ao meio ambiente ou danos sentidos e observados pela sociedade em geral.

Faz-se como objetivo geral deste estudo analisar a influência do processo de logística reversa na loja O Boticário de Jaguaré – ES, especificamente no âmbito de sustentabilidade e responsabilidade ambiental.

Para atingir esse objetivo, os seguintes objetivos específicos foram delineados:

- Descrever os principais objetivos do programa “Boti Recicla” em termos de sustentabilidade e responsabilidade ambiental;
- Identificar os tipos de produtos aceitos no programa “Boti Recicla”;
- Avaliar como a logística reversa beneficia a empresa O Boticário em termos de redução de impacto ambiental e economia de recursos;
- Analisar as iniciativas implementadas para incentivar os consumidores a participarem do programa “Boti Recicla”;
- Analisar como a logística reversa e o programa “Boti Recicla” se alinham com a visão e os valores da empresa;
- Investigar a porcentagem de produtos da marca que utilizam embalagens de pós- consumo em sua fabricação;
- Identificar os meios utilizados para a divulgação do programa.

Logo, por meio dos estudos bibliográficos e o estudo de caso realizado com os clientes de umas das lojas de cosmético do Grupo Boticário, a loja

O Boticário localizada na cidade de Jaguaré – ES, será possível identificar se os clientes de fato conhecem o programa “Boti Recicla” bem como seus benefícios sustentáveis e econômicos

2. Revisão Bibliográfica

O estudo de caso foi realizado na cidade de Jaguaré, uma pequena cidade situada ao norte do estado do Espírito Santo, fundada em 1981, com uma população estimada em cerca de 28 mil habitantes de acordo com o censo de 2015 do IBGE, contando com uma área territorial de mais de 659 quilômetros quadrados. Sua atividade econômica se concentra na agricultura, principalmente na produção de café Conilon.

O objeto de estudo foram os clientes da loja O Boticário, localizada no Centro da cidade de Jaguaré, a mesma foi fundada no município desde o ano 2000 e representa umas das mais de 4 mil lojas físicas do Grupo Boticário. Além do atendimento físico, que é o foco da loja, a mesma disponibiliza aos clientes outros meios de compra como o Whatsapp Business e Clique Retire, onde o cliente consegue fazer a compra online e retirar o produto na loja.

A problemática ambiental relacionada à irresponsabilidade das empresas no descarte de materiais tornou-se uma preocupação central nos debates sobre sustentabilidade. Mueller (2005) destaca que a má gestão de resíduos por parte das empresas contribui significativamente para a poluição do meio ambiente, comprometendo ecossistemas terrestres e aquáticos. Além disso, essas práticas desencadeiam sérios impactos na biodiversidade, afetando a fauna e a flora em áreas próximas aos locais de despejo inadequado.

No contexto dessa discussão, Guarnieri (2011) fornece uma análise abrangente sobre as implicações éticas e ambientais da irresponsabilidade corporativa. Os mesmos argumentam que as empresas têm a responsabilidade moral de gerenciar seus resíduos de

forma adequada, minimizando os danos ao meio ambiente e à saúde pública.

O descarte inadequado de materiais, seja por meio da disposição imprópria de resíduos tóxicos ou pela não adoção de práticas de reciclagem, pode resultar em contaminação do solo e da água, comprometendo irrevogavelmente ecossistemas locais e prejudicando as comunidades que dependem desses recursos naturais. Essa perspectiva reforça a necessidade de práticas empresariais sustentáveis e destaca a importância de uma abordagem responsável na gestão de resíduos.

Segundo a marca Exame (2023), “Em 2022, produzimos 81,8 milhões de toneladas de resíduos nas áreas urbanas, o que representa 224 mil toneladas diárias. Cada pessoa gerou, em média, 381 kg por ano, o que significa mais de um quilo de lixo por dia.”. Em contrapartida, especialmente em áreas de baixa renda, o descarte do lixo é feito de forma incorreta, a coleta feita pelos transportes são feitas de forma irregular, de forma a transformar um ambiente propício para a propagação de doenças.

Deste modo, a incorporação da sustentabilidade nas práticas empresariais tem se tornado uma área crucial de estudo e implementação, à medida que as preocupações ambientais e sociais ganham destaque global. Destaca-se Elkington (1997), que contribuiu significativamente ao introduzir o conceito de “Triple Bottom Line”, que enfatiza a importância de não apenas avaliar o desempenho financeiro, mas também os impactos ambientais e sociais de uma organização.

A sustentabilidade empresarial, visa equilibrar e integrar considerações econômicas, ambientais e sociais, reconhecendo que o sucesso a longo prazo das empresas está condicionado ao seu papel na promoção de práticas sustentáveis.

A sustentabilidade empresarial também é comentada por Carroll (1991), que propôs o modelo de responsabilidade social corporativa (RSC), na

qual as empresas assumem responsabilidades econômicas, legais, éticas e filantrópicas, e a integração da sustentabilidade é central para cumprir essas dimensões. O autor enfatiza que as empresas ao adotarem uma abordagem proativa em relação à sustentabilidade criam valor não apenas para acionistas, mas também para a sociedade em geral.

Por conseguinte, a integração da sustentabilidade na logística reversa tem sido um tema de crescente interesse, impulsionado pela necessidade de abordar questões ambientais e promover práticas empresariais responsáveis. Segundo Santos e Silva (2021), essa interconexão faz com que a logística reversa seja uma ferramenta estratégica para empresas alcançarem objetivos ambientais e econômicos simultaneamente.

Da mesma forma, a incorporação de práticas sustentáveis na cadeia de suprimentos, por meio do processo de retorno de embalagens, não apenas reduz os impactos ambientais negativos, mas também pode gerar eficiências operacionais e criar valor para as organizações.

Logo, o fenômeno em destaque no nosso texto é definido como o processo de movimentação e gestão de produtos e materiais desde o ponto de consumo até o ponto de origem para recuperação ou descarte apropriado, assim Trindade (2019), esclarecem que o mesmo vai além da gestão tradicional da cadeia de suprimentos, incorporando ações que visam recuperar valor de produtos ao final de sua vida útil.

Essa abordagem holística envolve atividades como a coleta de produtos usados, desmontagem, reciclagem, remanufatura e descarte ambientalmente adequado. Bem como KPMG (2022), destacam a crescente importância da logística reversa diante das demandas por práticas empresariais sustentáveis, ressaltando seu papel na redução de resíduos e na minimização do impacto ambiental associado à disposição inadequada de produtos no final de suas vidas úteis.

A mesma, reflete a evolução da logística reversa de uma prática operacional a uma estratégia integrada, proporcionando soluções valiosas

sobre como as empresas podem adotar abordagens mais responsáveis ao lidar com o ciclo de vida completo de seus produtos.

O pós-consumo é um campo de estudo que vem ganhando destaque nas últimas décadas, impulsionado pela crescente preocupação ambiental e pela necessidade de desenvolver práticas sustentáveis na gestão de resíduos. Diversos autores, por exemplo, Trindade (2019) têm contribuído para a compreensão desse processo complexo, destacando a importância de sua integração nos sistemas de gestão das empresas. Através de estudos, delinearão os conceitos fundamentais da logística reversa e enfatizaram a necessidade de se estabelecerem canais eficientes para o retorno de produtos e materiais ao ciclo produtivo.

Neste contexto, se faz necessário destacar a importância da colaboração entre as diversas partes interessadas, incluindo fabricantes, varejistas, consumidores e órgãos reguladores, na construção de sistemas eficazes de logística reversa. Além disso, se torna necessário criar estratégias voltadas para diferentes tipos de materiais, considerando suas características específicas e os desafios logísticos associados a cada um.

Na última década, tem-se observado um aumento significativo no número de empresas que concentram seus esforços na sustentabilidade e na implementação de práticas de logística reversa. Esse fenômeno reflete uma mudança nas estratégias empresariais, onde o compromisso com a responsabilidade ambiental torna-se uma prioridade.

O Grupo Boticário, um exemplo desse movimento, tem sido amplamente reconhecido por suas iniciativas na expansão de suas ações de logística reversa, buscando integrar de forma mais abrangente a recuperação e reciclagem de suas embalagens. Esse compromisso é fundamentado em uma visão de responsabilidade corporativa, alinhada com as crescentes expectativas dos consumidores por práticas empresariais éticas e sustentáveis.

É destacado a importância dessas estratégias não apenas na minimização dos impactos ambientais, mas também na construção de uma reputação corporativa positiva e na promoção da lealdade do consumidor (SANTOS; SILVA, 2021). Essas tendências refletem uma conscientização crescente no setor empresarial sobre a necessidade de abordagens inovadoras para alcançar objetivos econômicos, sociais e ambientais de maneira integrada.

O Grupo Boticário, por meio de sua iniciativa “Boti Recicla”, tem se destacado como um protagonista na integração da logística reversa em suas operações, resultando em impactos ambientais positivos. Tal prática, exemplifica o compromisso da empresa em estabelecer práticas sustentáveis e circulares em sua cadeia de valor.

A implementação efetiva da logística reversa pelo Grupo Boticário tem conduzido a uma considerável redução na quantidade de resíduos destinados a aterros sanitários, promovendo a recuperação de embalagens de seus produtos por meio de parcerias com consumidores, revendedores e lojas físicas.

Essas ações fortalecem a imagem de responsabilidade social da empresa, influenciando positivamente a percepção dos consumidores sobre a marca (SANTOS; SILVA, 2017). As práticas inovadoras do Grupo Boticário no âmbito da logística reversa, conforme evidenciado pelos resultados tangíveis do Boti Recicla, oferecem uma valiosa contribuição para a compreensão de como as empresas podem aliar sustentabilidade e eficiência operacional.

O mesmo pode ser evidenciado pelos produtos desenvolvidos em 2021: 75% contam com atributos de sustentabilidade; 26,2% utilizam processos sustentáveis; 77% contém material reciclado nas embalagens; 27% utilizam plástico de fonte renovável nas embalagens (PE verde); e 93,2% são veganos, sem nenhum componente de origem animal (KPMG, 2022)

Na percepção dos consumidores, a logística reversa desempenha um papel crucial no impulso da sustentabilidade nas práticas empresariais. Estudos recentes, como o de Trindade (2019), indicam que os consumidores estão cada vez mais conscientes da importância da logística reversa como uma ferramenta para promover a sustentabilidade.

A pesquisa sugere que os clientes agora consideram não apenas a qualidade do produto, mas também o ciclo de vida completo do item, incluindo sua disposição final. Além disso, a conscientização sobre os impactos ambientais do descarte inadequado tem incentivado os consumidores a participarem ativamente do programa oferecido pela empresa.

A pesquisa de Guarnieri (2011) destaca que os consumidores ao perceberem claramente os benefícios ambientais da logística reversa estão mais propensos a se engajar em práticas de retorno de produtos e materiais pós-consumo. Essa mudança na mentalidade do consumidor representa uma oportunidade estratégica para as empresas, evidenciando a importância de comunicar eficazmente as iniciativas de logística reversa como parte integrante de suas estratégias de responsabilidade social e ambiental.

3. Metodologia

Este estudo adota uma abordagem de pesquisa descritiva e exploratória. A pesquisa descritiva foi utilizada para analisar os objetivos do programa “Boti Recicla” e seus benefícios percebidos, enquanto a pesquisa exploratória foi empregada para investigar o nível de conhecimento e engajamento dos consumidores no programa.

População e Amostragem

A população-alvo deste estudo inclui clientes e 01 (uma) gerente geral da loja O Boticário de Jaguaré – ES. A amostra foi composta por 43 clientes

selecionados aleatoriamente e a gerente geral da unidade, sendo estes diretamente envolvidos no programa “Boti Recicla” na loja.

Coleta de Dados

A coleta de dados foi realizada por meio de questionários estruturados aplicados aos clientes da loja e entrevistas com os funcionários. Além disso, foram analisados documentos internos da loja, como registros de coleta de resíduos.

Análise de Dados

Os dados coletados por meio dos questionários foram submetidos a análises quantitativas, enquanto as respostas das entrevistas foram analisadas qualitativamente. Os resultados obtidos foram comparados com os objetivos do programa “Boti Recicla” e os benefícios da logística reversa.

4. Resultados e Discussão

Após a disponibilização da pesquisa ao público consumidor dos produtos do O Boticário e também de grande interessados no programa “ Boti Recicla “, foram obtidas as seguintes informações através de um formulário que direcionava o usuário a uma plataforma de perguntas e resposta do Google Forms, são estes respectivamente:

Qual frequência você utiliza produtos da marca OBoticário?

43 respostas

Gráfico 01 – Fonte: Pesquisa própria via plataforma Google Forms

Análise: Diante do resultado, a maior parte do público que participou da pesquisa e coleta dos dados, são clientes que utilizam algum dos produtos do grupo empresarial O Boticário com muita frequência, perfazendo uma análise de consumidores que enxergam características importantes a cada produto adquirido.

Qual frequência você compra produtos da marca OBoticário?

43 respostas

Gráfico 02 – Fonte: Pesquisa própria via plataforma Google Forms

Análise: O resultado da pesquisa acima, nos mostra que a maioria do público participante da pesquisa e coleta de dados, não segue a mesma frequência de compra de produtos quando comparado com a utilização destes. Podemos levar em consideração que determinados consumidores que utilizam os produtos da boticário com muita frequência, não possuem a mesma assiduidade nas compras dos mesmos e que em alguns casos, o uso destes, tenha se originado em decorrência de presentes dados por outra pessoa ou situação semelhante.

Com qual frequência você costuma ir à loja OBoticário?

43 respostas

Gráfico 03 – Fonte: Pesquisa própria via plataforma Google Forms

Análise: Com base nas informações presentes após coleta dos dados, entendemos e também é evidente, que a grande maioria dos consumidores dos produtos boticário, não realizam visita ao espaço físico, podendo adquirir o produto de forma online ou até mesmo pelos revendedores (as) que realizam a venda desta na modalidade porta em porta nas residências.

Qual quantidade média de produtos você costuma comprar por compra?

43 respostas

Gráfico 04 – Fonte: Pesquisa própria via plataforma Google Forms

Análise: O resultado da pesquisa nos evidencia uma ampla variedade pelo público consumidor participantes da pesquisa quando o assunto é pautado na quantidade de produtos adquiridos a cada compra. De forma geral, a maioria opta em comprar de 01 a 02 produtos mas, não podemos

deixar de analisar que uma grande parte adquiriu mais de 03 produtos no momento da compra.

Após o consumo, o que você faz com as embalagens?

43 respostas

Gráfico 05 – Fonte: Pesquisa própria via plataforma Google Forms

Análise: Um dos pontos mais interessantes na coleta de dados e análise é sobre a destinação das embalagens dos produtos após o fim de sua utilização. Como podemos analisar no gráfico apresentado, temos um empate entre o público consumidor que descartar o resíduo do produto em qualquer lixo e o consumidor que guarda a embalagem e a reutiliza, comprando apenas o refil do produto que outrora tinha se esgotado. Com isto, avaliamos uma abordagem com respeito a mudança do perfil consumidor com as práticas sustentáveis, ou seja, verificamos uma mudança no comportamento das pessoas em utilizar embalagens que possam ser reutilizadas além é claro, no impacto financeiro positivo que isto causa a este consumidor, uma vez que ele não precisa desembolsar recurso financeiro para “pagar” a embalagem que agora está sendo reutilizada. Interessante analisar também que uma minoria utiliza da coleta seletiva para descarte de embalagem de produtos após seu fim, o que nos evidencia a necessidade de políticas públicas que incentivem e forneça meios suficientes para a utilização da coleta seletiva como opção

mais adequada de produtos e embalagens que não tem mais nenhuma utilidade.

A sustentabilidade é um fator relevante na hora da compra?

43 respostas

Gráfico 06 – Fonte: Pesquisa própria via plataforma Google Forms

Análise: Um dos pontos observados durante a estratificação das informações obtidas na coleta e análise dos dados, é a preferência do público consumidor quanto às práticas sustentáveis adotadas pela empresa. Grande parte destes consumidores ao adquirir determinado produto, especialmente do Grupo Boticário, levam em consideração produtos sustentáveis no momento da compra, ou seja, levam em consideração quais impactos ambientais aquele produto causou ou que possa causar ao meio ambiente e quais medidas a empresa adota para minimizar estes fatores

Você sabia que as lojas OBoticário recolhem as embalagens pós-consumo - Boti Recicla?

43 respostas

Gráfico 07 – Fonte: Pesquisa própria via plataforma Google Forms

Análise: Uma avaliação das informações prestadas pelos participantes da pesquisa, nos evidencia o nível de conhecimento deste público quanto às práticas sustentáveis da empresa, uma vez que 60,5% responderam que tem o conhecimento da informação quando se fala no recolhimento das embalagens já utilizadas pelos consumidores após o fim de sua utilização. Evidencia a divulgação desta ação sustentável por parte da empresa, contudo, esta divulgação pode ser ainda mais ampla, uma vez que quase 40% das pessoas ainda não têm conhecimento deste ato sustentável.

Você sabia que a marca OBoticário oferece benefícios para clientes que devolvem as embalagens de pós-consumo?

43 respostas

Gráfico 08 – Fonte: Pesquisa própria via plataforma Google Forms

Análise: Após avaliação da informação prestada pelo público participante da pesquisa, chegamos a conclusão que se faz necessário um esforço por parte da empresa, quanto à divulgação ao seu público sobre os benefícios que a mesma oferece para aqueles que optam em devolver as embalagens após o consumo de determinado produto, visto que mais de 50% dos consumidores que responderam a pesquisa, não possuem ciência de benefícios ofertados pela empresa em caso de devolução de embalagens pós-consumo.

Você sabia que as embalagens de produtos da marca O Boticário são recicladas de modo a entregar produtos mais sustentáveis?

43 respostas

Gráfico 09 – Fonte: Pesquisa própria via plataforma Google Forms

Após a coleta das informações e análise geral dos dados, é possível verificar que O Boticário tem uma gama de clientes que tem grande preferência em adquirir seus produtos e desfrutar das experiências que estes oferecem mas, que tem pouco conhecimento sobre a preocupação socioambiental que a marca O Boticário tem com a comunidade e o ambiente, de forma que a mesma possui um programa de logística reversa das embalagens de seus produtos consumidos, de modo a fazer o reaproveitamento de forma adequada, sustentável e com custo benefício adequado a empresa, em prol de benefícios não só a organização mas também com resultados positivos e benéficos à sociedade.

Importante destacar a participação contínua da comunidade e também dos consumidores dos produtos O Boticário na garantia da logística reversa dos produtos adquiridos, mantendo uma eficácia e uma grande parcela de retorno e reaproveitamento das embalagens dos produtos adquiridos, de forma que estes sejam devidamente reciclados e que retorne ao ambiente de forma sustentável, trazendo benefícios para todos.

5. Conclusão

Levando-se em consideração os aspectos abordados nesta pesquisa, é perceptível que as mudanças ambientais que vêm ocorrendo no planeta ocorrem em decorrência da influência de diversas atividades humanas, especialmente no setor industrial, na mudança climática e na

manipulação ambiental. A sustentabilidade surge como uma resposta crucial, representando a capacidade de equilibrar as necessidades presentes e futuras.

O Grupo Boticário demonstra como as empresas podem integrar práticas sustentáveis, especialmente por meio da logística reversa. A responsabilidade ambiental torna-se não apenas uma estratégia, mas uma parte essencial da identidade corporativa. A confiança dos consumidores nas declarações das empresas sobre sustentabilidade evidencia a necessidade de ações concretas, como as inovações do Grupo Boticário, para ganhar contrapartidas.

Em análise a logística reversa, tal prática vem proporcionando maior eficiência na administração dos resíduos pós-consumo das empresas, bem como meios de fabricação que geram menor impacto ao meio ambiente. Em consonância, os consumidores tendem a optar por empresas mais sustentáveis, que de fato colocam em prática a responsabilidade com o meio ambiente, a sociedade e aos consumidores por conseguinte, a conscientização sobre a importância da logística reversa oferece uma oportunidade estratégica para que as empresas promovam práticas sustentáveis e se destaquem no mercado.

Mediante aos estudos realizados, nota-se que a prática da logística reversa vêm proporcionado maior eficiência para a marca O Boticário, entretanto, os consumidores ainda não se mostram familiarizados com as práticas que norteiam a missão do Grupo Boticário. Desta forma, é evidente que se faz necessário um trabalho de conscientização dos clientes a respeito do descarte correto de seus resíduos pós-consumo, bem como os benefícios gerados aos consumidores que levam suas embalagens às lojas.

¹O Grupo Boticário surgiu em 1977 em uma farmácia do Paraná e hoje conta com sete marcas próprias, presentes em 16 países em diversos canais de venda. Seu modelo de negócio é pautado na responsabilidade

com o planeta, a sociedade e os consumidores (KPMG, 2022).

²A marca O Boticário, disponibiliza em suas lojas um espaço para depositar as embalagens vazias devolvidas pelos clientes. Assim como as embalagens vazias, os materiais de ornamentação de loja feitos de materiais reciclados, são empacotados e levados para cooperativas de reciclagem que trabalham em parceria com o Grupo Boticário. As embalagens vazias são utilizadas para a fabricação de novas embalagens que geram menor impacto em sua fabricação.

Referências

CONSTANCIO, Felipe. **Sustentabilidade ambiental: menos da metade dos consumidores crê no que empresas dizem**. São Paulo: Consumidor Moderno, 2021. Disponível em: < <https://consumidormoderno.com.br/2021/04/28/sustentabilidade-ambiental-nem-metade-consumidores-cre-empresas-falam/> >. Acesso em: 10 out. 2023.

DOS SANTOS, Élcio Henrique; DA SILVA, Mirela Auxiliadora.

SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL: UM NOVO MODELO DE NEGÓCIO. 1. ed. Guaratinguetá: Ciência Contemporânea, 2017. Disponível em: < uniesp.edu.br/sites/_biblioteca/revistas/20180301124814.pdf >. Acesso em: 14 out. 2023.

EXAME. **Lixo de brasileiros em 2022 equivale a 85 milhões de carros populares**. 1. ed. Sumare. São Paulo. Exame. 2023. Disponível em: < exame.com/ciencia/lixo-de-brasileiros-em-2022-equivale-a-85-milhoes-de-carros-populares/ >. Acesso em: 24 out. 2023.

GUARNIERI, Patrícia. **Logística reversa: Em busca do equilíbrio econômico e ambiental**. 1. ed. Recife: Clube de Autores, 2011. Disponível em: < books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=I-worBqsMTcC&oi=fnd&pg=PA21&dq=info:RQluPT52FaoJ:scholar.google.com/&ots=

Zim9iX6RcE&sig=V82W1IXtHpxeFxe23qg751MJdII#v=onepage&q&f=false >. Acesso em: 18 out. 2023.

KPMG. **Relatório de Impacto 2021**. 1. ed. São Paulo, 2022. Disponível em: < www.grupoboticario.com.br/wp-content/uploads/2022/07/RA-Boticario_2021_v14.pdf >. Acesso em: 25 out. 2023.

MUELLER, Carla Fernanda. **Logística Reversa Meio-ambiente e Produtividade**. Grupo de estudos logísticos da universidade federal de santa catarina. Florianópolis, 2005. Disponível em: <d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/47379963/artigo01_1-libre.pdf?1469029848=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DEstudos_realizados_GELOG_UFSC_2005_Logis.pdf&Expires=1699663769&Signature=PLs8fnNR3C~9GkIL1Ct6v9zZwVc3MFjkaXnS1Ahww1c7KO~Lp6QLiXSDMp0JweAV4rdI~GRfUsn1S58B9Tj8mpHeFLGUe6gVXKDaytBGRGqum9HDAG7~WtLRDSCIV8rox3GVD353EP2z7ZCiyotow~yWbn8a4JJAuTzt20s4FTUMZBwcm5vpBKcstfARwUmSUp0AW8pqBFeT26kRgTM1b5P96dY7VUgg8IS4mw646XcviVYY2nTP1TBYOj4L8sX~mrLlcPLSWe1DOALmppXLuet7ozdi3fJu58AwLjCgbpdTcc0T8FKY8c3RAEPK7B-b6yuP9BdSlaz-Mglv27JvA &Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA>. Acesso em: 16 out. 2023.

Nações Unidas do Brasil. **Causas e Efeitos das Mudanças Climáticas**. 2019. Disponível em: < www.un.org/pt/climatechange/science/causes-effects-climate-change#:~:text=A%20crescente%20demanda%20de%20energia,dos%20edif%C3%ADcios%20nos%20%C3%BAltimos%20anos >. Acesso em: 16 out. 2023.

BRUNDTLAND, Gro Harlem. **Relatório Brundtland – Nosso Futuro**

Comum. [S. l.], 1987. Disponível em: <

http://www.ecobrasil.eco.br/site_content/30-categoria-conceitos/1003-nosso-futuro-comum-relatorio-brundtland >. Acesso em: 4 out. 2023.

TRINDADE, Ana Carolina dos Santos Gonçalves. **SUSTENTABILIDADE E GESTÃO: Uma análise do impacto da sustentabilidade na gestão de empresas.** Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2019.

Disponível em: <

pantheon.ufrj.br/bitstream/11422/11795/1/ACSGTrindade.pdf >. Acesso em: 28 set. 2023.

¹Graduanda em Administração de empresa
Faculdade de ensino superior de Linhares – Faceli, Brasil

²Graduando em Administração de empresa
Faculdade de ensino superior de Linhares – Faceli, Brasil

³Professor de Administração da Faculdade FACELI
pimenta.barros@hotmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

artigos e publique o seu também
[clikando aqui.](#)

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto
é um método
bibliométrico
para avaliar a
importância de
periódicos
científicos em
suas respectivas
áreas. Uma
medida que
reflete o número
médio de
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
[revistaft.com.br/e
xpediente](http://revistaft.com.br/expanded) Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil